

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 664.923

DOI 10.5281/zenodo.15038542

Научная статья

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЕЛИКАТЕСНЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ,
ПРОИЗВОДИМЫХ В ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ**

**IMPROVING THE FORMULATION IN THE PRODUCTION OF PORK
DELICATESSEN MEAT PRODUCTS PRODUCED AT JSC
VELIKOLUKSKY MEAT PROCESSING PLANT**

ИВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА».
КОРОТЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА».
КОРОТЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА».
ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат сельскохозяйственных наук,
ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА».*
СКОПЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
*кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА».*

IVANOVA OLGA ALEXANDROVNA,
Velikiye Luki State Agricultural Academy.
KOROTCHENKOV ALEXEY VIKTOROVICH,
Velikiye Luki State Agricultural Academy.
KOROTCHENKOV SERGEY ALEKSEEVICH,
Velikiye Luki State Agricultural Academy.
LEBEDEVA NADEZHDA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Agricultural Sciences,
Velikiye Luki State Agricultural Academy.*
SKOPTSOVA TATIANA IVANOVNA,
*Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Velikiye Luki State Agricultural Academy.*

В статье исследуется совершенствование рецептуры мясных деликатесных изделий с применением каррагинана в условиях ОАО Великолукский мясокомбинат. Обсуждаются ключевые рецеп-

туры и их количественный и качественный состав при использовании стабилизирующей пищевой добавки – каррагинан. Приводятся опытные и базовые исследуемые рецептуры. Дается балльная оценка органолептических показателей "Карбонад варено-копченый «Славянский»" с различным содержанием каррагинана по 9 балльной шкале, оценен внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет и общая оценка. Производится расчет экономических показателей, включая рентабельность и производственную и полную себестоимости.

The article examines the improvement of the formulation of delicatessen meat products using carrageenan in the conditions of JSC Velikoluksky Meat Processing Plant. The key formulations and their quantitative and qualitative composition are discussed when using a stabilizing food additive – carrageenan. Experimental and basic formulations under study are given. A score is given for organoleptic parameters of "Boiled and smoked Carbonade Slavyansky" with different carrageenan content on a 9-point scale, the appearance, consistency, taste, smell, color and overall score are evaluated. Economic indicators are calculated, including profitability and production and total cost.

Ключевые слова: деликатесные изделия из мяса, переработка мяса, совершенствование рецептуры, каррагинан, мясные изделия.

Key words: meat delicacies, meat processing, recipe improvement, carrageenan, meat products.

Актуальность исследования.

Данная тема имеет актуальное значение, так как на современном этапе развития российского рынка сбыта и производства деликатесных мясных изделий, требования к качеству и прочие положения (классификация, ассортимент, экспертиза и пр.), рассматриваемые в данной работе должны быть более подробно исследованы.

Целью данной работы является совершенствование рецептур при производстве мясной деликатесной продукции, производимой в условиях ОАО «Великолукский мясокомбинат» Псковской области.

Проблема.

Качество большинства продовольственных товаров зависит от присутствия в них отдельных компонентов и их количества, поэтому совершенствование состава и включение в него дополнительных веществ является актуальным, однако требует дополнительных исследований в области пищевой безопасности с сохранением вкусовых и других потребительских качеств.

Обзор литературы.

Пищевая добавка каррагинан «А» представляет собой линейный полисахарид, полученный из красных морских водорослей, с гидратацией 1:30 или 1:35, в зависимости от используемого мяса сырья [9, с. 52]. Каррагинан рекомендуется использовать для колбас вареных всех сортов, для ветчин в оболочках и формах, для деликатесных мясных изделий, изготавливаемых по технологии инъектирования + массажирования, паштетов, мясных рубленых полуфабрикатов, фаршей для пельменей [2, с. 48; 5, с. 15]. При производстве мясных изделий каррагинан используется для удержания воды, как закрепляющий агент для жиров, устраняющий их разделение; для приготовления рассолов [1, с. 50; 3, с. 9].

Материалы и методы.

Исследования по работе были проведены в условиях ОАО «Великолукский мясокомбинат» в течение 2024 года. Материалом исследования послужили рецептуры деликатесной мясной продукции.

Результаты исследований.

Специалистами предприятия ОАО «Великолукский мясокомбинат» периодически проводятся исследования по изменению традиционных рецептур и изучению эффективности

производства традиционных деликатесных мясных изделий из свинины. В связи с этим были проведены исследования, в ходе которых получены данные и сделаны выводы по технологии производства деликатесных мясных изделий из свинины при использовании в составе рассола для шприцевания каррагинана, в целях повышения качества продукции, увеличения выхода готового продукта и повышения экономической эффективности производства.

На основе базовой рецептуры рассола проводились два опыта, с применением различного количества каррагинана, в итоге которых было выяснено, что именно смесь каррагинана и соевого белка (который входит в традиционную рецептуру состава рассола) в определенном количестве увеличивают выход готового продукта и улучшают органолептические показатели продукта.

Состав рассола "Карбонад варено-копченый «Славянский»" (на 100 кг рассола) создан по следующим рецептурам [10, с. 10]:

Базовая:

Вода, л – 86,5;

Фосфаты пищевые (в пересчете на безводные) – 1,15;

Соль поваренная пищевая – 8,3;

Нитрит натрия (в виде раствора 2,5% концентрации) – 1,3;

Соевый белок – 2,25;

Сахар-песок, кг – 0,5;

Количество вводимого рассола (из расчета на 100 кг мясного мясо сырья) 0 – 30,0;

Каррагинан-отсутствует.

Опытная №1:

Вода, л – 86,5;

Фосфаты пищевые (в пересчете на безводные) – 1,15;

Соль поваренная пищевая – 8,3;

Нитрит натрия (в виде раствора 2,5% концентрации) – 1,3;

Соевый белок – 1,25;

Сахар-песок, кг – 0,5;

Количество вводимого рассола (из расчета на 100 кг мясного мясо сырья) – 30,0;

Каррагинан – 1,0.

Опытная №2:

Вода, л – 86,5;

Фосфаты пищевые (в пересчете на безводные) – 1,15;

Соль поваренная пищевая – 8,3;

Нитрит натрия (в виде раствора 2,5% концентрации) – 1,3;

Соевый белок – 1,5;

Сахар-песок, кг – 0,5;

Количество вводимого рассола (из расчета на 100 кг мясного мясо сырья) – 30,0;

Каррагинан – 0,75.

Наибольший прирост массы после посола и массирования и, следовательно, выход готовой продукции (91 %) были получены для образца №1, содержащим в рассоле 1,0 кг каррагинана, но термические потери при этом составили $17,8 \pm 0,7$ %, к тому же отмечено снижение органолептических показателей готовой продукции, а в частности при оценке консистенции.

При традиционной рецептуре рассола [4, с. 20; 7, с. 116] введение соевого белка способствовало формированию неравномерных по толщине прослоек, в то время как рассол, содержащий каррагинан, равномерно распределяется по всему объему.

Наибольший технологический эффект достигается при использовании сочетания белковых и полисахаридных загустителей, который, очевидно, связан со способностью карраги-

нана более легко распространятся по объему мышечной ткани в процессе посола за счет проявления своих функциональных свойств.

Анализ качества готовой продукции.

Готовую продукцию оценивают в соответствии с требованиями ГОСТов [6, с. 59; 8, с. 100] путем органолептического, теххимического исследований, а в сомнительных случаях бактериологического и комиссионной дегустации. При органолептическом исследовании проводят наружный осмотр без разреза не менее 10 % изделий каждой партии (сменной выработки). Для лабораторного исследования отбирают из осмотренного количества 1 % изделий. От каждой единицы берут разовые пробы: для органолептических исследований – 400-500 г, для химического и бактериологического – 200-250 г. Содержание нитрита в 100 г продукта допускается не более 5 мг.

На всех стадиях производства деликатесных мясных изделий из свинины осуществляют контроль над соблюдением технологических режимов.

Деликатесные продукты из свинины должны соответствовать требованиям технических условий и вырабатываться по рецептурам и технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке и других нормативных документов.

Органолептические показатели определяются в каждой партии. Результаты контроля вносятся в удостоверение качества и безопасности на партию.

Органолептические показатели "Карбонад варено-копченый «Славянский»" отмечены следующими показателями:

- Внешний вид: Поверхность чистая, сухая, без бахромок и загрязнений, без выхватов шкуры и остатков щетины. Края тщательно зачищены. Поверхность прокопченная.
- Консистенция: Упругая.
- Вид на разрезе: Жировая ткань белого цвета или с розоватым оттенком, с прослойками равномерно окрашенной мышечной ткани бледно-розового цвета.
- Запах и вкус: свойственный данному продукту, без посторонних привкуса и запаха, с выраженным ароматом пряностей, чеснока и копчения.
- Форма: Прямоугольно-удлиненная.

Балльная оценка органолептических показателей "Карбонад варено-копченый «Славянский»" с различным содержанием каррагинана (по 9 балльной шкале) представлена ниже:

Базовая:

- Внешний вид – 7;
- Консистенция – 7,5;
- Вкус – 8,0;
- Запах – 7,5;
- Цвет – 7,8;
- Общая оценка, балл – 7,56.

Опытная №1:

- Внешний вид – 6,5;
- Консистенция – 6,7;
- Вкус – 7,5;
- Запах – 6,6;
- Цвет – 7,5;
- Общая оценка, балл – 6,96.

Опытная №2:

- Внешний вид – 7,6;
- Консистенция – 8,7;
- Вкус – 8,5;
- Запах – 8,8;

Цвет – 8,0;

Общая оценка, балл – 8,32.

По физическим и химическим показателям продукты из свинины деликатесные должны соответствовать требованиям.

Физико-химические показатели "Карбонад варено-копченый «Славянский»" по всем рецептурам, соответствовали таким показателям, как:

Массовая доля соли поваренной, % – 3,0;

Массовая доля нитрита натрия, % – 0,005;

Массовая доля фосфора (в пересчете на P_2O_5), % к сырью мясному – 0,5;

Массовая доля жира, % – 60;

Массовая доля белка, % в базовой рецептуре и опытной №1 – 7,8, опытной №2 – 8,0.

В данном исследовании экономическое обоснование базируется на сравнении уровня рентабельности производства деликатесных мясных изделий из свинины с применением каррагинана в составе рассола при шприцевании.

При прочих равных показателях калькуляции себестоимости производства, существуют отличия в параметрах:

Количества, кг:

Соевого белка по базовой – 2, 25, опытной №1 – 1,25, опытной №2 – 1,5;

Каррагинана – по базовой – отсутствие, опытной №1 – 1,0, опытной №2 – 0,75;

Стоимости, руб.

Соевого белка по базовой – 148,50, опытной №1 – 82,50, опытной №2 – 99,00;

Каррагинана – по базовой – отсутствие, опытной №1 – 132,00, опытной №2 – 99,00;

Себестоимость мясо сырья, руб.

Базовая – 15580,54, Опытная №1 – 15646,54, Опытная №2 – 15630,04;

Производственная себестоимость, руб.

Базовая – 16515,37, Опытная № 1 – 16581,37, Опытная № 2 – 16564,87;

Полная себестоимость, руб.

Базовая – 16845,68, Опытная № 1 – 16911,68, Опытная № 2 – 16895,18.

Органолептические показатели при опытной рецептуре № 2 снижены, а именно консистенция продукта менее упругая, запах и вкус менее выражены. Поэтому отпускная цена с предприятия ниже, чем при базовой рецептуре и опытной № 2.

Экономическая эффективность производства продукции по рецептурам:

Базовая:

Полная себестоимость 1 кг продукции, руб. – 168,46;

Отпускная цена 1 кг продукции, руб. – 202,80;

Окупаемость полных затрат, руб. – 1,20;

Прибыль, руб., в расчете на: 1 месяц – 814888, 20;

1 год – 9778658,40;

Уровень рентабельности, % – 20;

Опытная №1:

Полная себестоимость 1 кг продукции, руб. – 169,11;

Отпускная цена 1 кг продукции, руб. – 198,30;

Окупаемость полных затрат, руб. – 1,17;

Прибыль, руб., в расчете на: 1 месяц – 692678,70;

1 год – 8312144,40;

Уровень рентабельности, % – 17;

Опытная №2:

Полная себестоимость 1 кг продукции, руб. – 168,95;

Отпускная цена 1 кг продукции, руб. – 205,50;

Окупаемость полных затрат, руб. – 1,22;
Прибыль, руб., в расчете на: 1 месяц – 867331,50;
1 год – 10407978,00;
Уровень рентабельности, % – 22.

Уровень рентабельности по опытной рецептуре №2 увеличился на 2 %, тогда как в опытной №1, наоборот, уменьшился на 3 %, по сравнению с базовой.

Использование опытной рецептуры №1 наименее выгодно, так как производство 1 кг продукции наиболее затратно, а отпускная цена ниже (198,30 руб.). Таким образом, предлагаем ОАО «Великолукский мясокомбинат» использовать в рецептуре состава рассола при шприцевании применение каррагинана.

Выводы.

Использование в рецептуре рассола из каррагинана способствует увеличению выхода продукта (89 %), при этом изменений органолептических показателей не происходит, а вкус и запах становится более выраженными. А на основании дегустационной оценки исследуемых образцов по органолептическим показателям "Карбонад варено-копченый «Славянский»", выработанный по рецептуре №2 с содержанием каррагинана в количестве 0,75 кг и 1,5 кг соевого белка обладает наилучшими органолептическими показателями и имеет общую оценку 8,32 балла. При анализе экономической эффективности выяснено, что затраты на производство при опытной рецептуре №2 выше, по сравнению с базовой рецептурой, однако увеличение отпускной цены отражает качество продукта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айрапетян А.А. Разработка продуктов повышенной пищевой ценности с использованием нетрадиционных и новых видов сельскохозяйственного сырья: дис. ... канд. техн. наук. Воронеж, 2022. 202 с.
2. Базовые технологии производства мясных продуктов / Н.В. Гизатова, А.Я. Гизатов, И.Р. Газеев [и др.]. Уфа: БГАУ, 2022. 162 с.
3. Березина В.В. Анализ удовлетворенности спроса покупателей мясных фаршевых полуфабрикатов // БАЗИС. 2022. № 1(11). С. 9-12.
4. Дыдыкин А.С. Развитие научно-практических основ создания функциональных и специализированных мясных продуктов с учетом оценки влияния способов технологического воздействия на их качество и безопасность: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. М., 2022. 49 с.
5. Олюнин И.В. Разработка технологии мясных изделий, обогащенных пищевыми волокнами. Красноярск: СФУ, 2023. 44 с.
6. Пищевой рацион – основа для разработки продуктов функционального питания / О.Е. Бакуменко, И.В. Щерба, Р.О. Будкевич [и др.] // Пищевая промышленность. 2021. № 3. С. 59-62.
7. Синекопов Д.Д., Вечтомова Е.А. Влияние компонентов специй и пряностей на функционирование систем организма человека // Пищевые инновации и биотехнологии: сб. тезисов IX Международ. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Пищевые инновации и биотехнологии» в рамках III междунар. симпозиума «Инновации в пищевой биотехнологии» (Кемерово, 17-19 мая 2021 г.). Кемерово, 2021. Т. 1. С. 116-119.
8. Сурков Д.И. Совершенствование технологии и потребительских свойств мясных рубленых полуфабрикатов с использованием растительного сырья: дис. ... канд. техн. наук. Волгоград, 2024. 200 с.
9. Фоменко И.А. Белковая недостаточность в питании человека // Евразийское Научное Объединение. 2021. № 7(77). С. 52-53.
10. Шульгин Р.Ю. Обоснование технологии и товароведная оценка мясных продуктов из нетрадиционного сырья с пониженной энергетической ценностью: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Владивосток, 2017. 24 с.

Поступила в редакцию: 04.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

*© Иванова О.А., Коротченков А.В.,
Коротченков С.А., Лебедева Н.В.,
Скопцова Т.И., 2025.*